

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК ГОТОВНОСТЬ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ширбачеева Гульчехра Шакировна

*PhD, и.о.профессора кафедры «Дошкольное образование»
Филиала Российского государственного педагогического
университета им. А.И.Герцена в г. Ташкенте*
gul_sher1978@mail.ru

Аннотация: В данной статье раскрыто определение понятия профессиональная компетентность педагога с теоретической и практической точки, его содержание и составляющих компонентов.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, педагогическая деятельность, компоненты, качества, педагогические умения и навыки, личностные качества педагога, виды компетенций.

Annotatsiya: Ushbu maqolada nazariy va amaliy nuqtai nazaridan o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi tushunchasining ta'rifi, uning mazmuni va tarkibiy qismlari ochib berilgan.

Tayanch so'zlar: kasbiy kompetensiya, pedagogik faoliyat, tarkibiy qismlar, sifatlar, pedagogik mahorat va malakalar, o'qituvchining shaxsiy fazilatlari, kompetensiya turlari.

Annotation: This article reveals the definition of the concept of professional competence of a teacher from a theoretical and practical point of view of different authors and scientists, its content and constituent components.

Key words: professional competence, pedagogical activity, components, qualities, pedagogical skills and abilities, teacher's personal qualities, types of competencies.

Профессионально значимые качества педагогов рассматривались учеными на протяжении длительного времени и определяли содержание профессиональной компетентности, выявляя педагогические, психологические, социальные условия ее становления.

Несмотря на различия в терминологии, можно говорить о наличии в структуре компетентности трех компонентов (уровней): теоретического, практического, личностного.

С теоретической точки зрения, разными авторами даны определения педагогической компетентности, представлена структура, составлена классификация компетентностей.

Подразделяется компетентность на ключевую, базовую, и специальную. Ключевые компетентности связываются с успешностью личности в быстроменяющемся современном мире, базовые определяют специфику некоторой предметной или надпредметной области.

Педагогическая профессия, является одновременно преобразующей и управляющей. А для того, чтобы управлять развитием личности, нужно быть компетентным. Понятие профессиональной компетентности педагога, поэтому и выражает его теоретическую и практическую готовности к осуществлению педагогической деятельности и характеризует его профессионализм.

Компетенция (от лат. *competentio* от *compe* добиваюсь, соответствую, подхожу) – это личная способность специалиста решать определенный класс профессиональных задач. Также под компетенцией понимают формально описанные требования к личностным, профессиональным и т. п. качествам сотрудников организации (или к какой-то группе сотрудников).

К. Ангеловски выделяет структуру профессиональной компетентности учителя через педагогические умения.

Педагогические умения здесь объединены в четыре группы:

1. Умения «переводить» содержание объективного процесса воспитания в конкретные педагогические задачи: изучение личности и коллектива для определения их подготовленности к активному овладению новыми знаниями и проектирования на этой основе развитие коллектива и отдельных учащихся; выделение комплекса образовательных, воспитательных и развивающих задач, их конкретизация и определение доминирующей задачи.

2. Умения построить и привести в движение логически завершенную педагогическую систему: комплексное планирование образовательно-воспитательных задач; обоснованный выбор форм, методов и средств его организации.

3. Умения выделить и устанавливать взаимосвязи между компонентами и факторами воспитания, приводить их в действие: создание необходимых условий (материальных, морально-психических, организационных, и др.); активизации личности школьника, развитие его деятельности; и др.

4. Умения учета и оценки результатов педагогической деятельности: самоанализ и анализ образовательного процесса и результатов деятельности учителя; определение нового комплекса доминирующих и подчиняющихся задач.

Одно из важнейших качеств, которое характеризует компетентность - это инициатива. Это внутреннее пробуждение к новым формам деятельности, руководящая роль, в каком-либо действии. Инициатива представляет собой разновидность общественной активности, социального творчества, предпринимаемого лицом. Инициатива характеризуется тем, что человек берет

(8th international scientific and practical conference)

на себя большую меру ответственности, чем этого требует простое соблюдение общественных норм.

Еще одним немаловажным составляющим компонентом компетентности является сотрудничество. Это гуманистическая идея совместной развивающей деятельности детей и взрослых, скрепленная взаимопониманием, проникновением в духовный мир, коллективным анализом хода и результатов деятельности.

В настоящее время в науке нет единого подхода к определению этого понятия. Профессиональная компетентность педагога выражает единство его теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности, при этом основу структуры компетентности педагога составляют многочисленные педагогические умения, характеризующие эту готовность.

Педагогическая компетентность – системное явление, сущность которого состоит в системном единстве педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно осуществлять педагогическую деятельность, целенаправленно организовывать процесс педагогического общения и также предполагающих личностное развитие и совершенствование педагога.

Доминирующим блоком профессиональной компетентности педагога является личность педагога, в структуре которой выделяют: мотивацию личности (направленность личности и ее виды), свойства (педагогические способности, характер и его черты, психологические процессы и состояния личности, интегральные характеристики личности (педагогические самосознание, индивидуальный стиль, креативность – как творческий потенциал).

Педагогическое умение – это совокупность последовательно развертывающихся действий, часть из которых может быть автоматизирована (навыки), основанных на теоретических знаниях и направленных на решение задач развития гармоничной личности. Такое понимание сущности педагогических умений подчеркивает ведущую роль теоретических знаний в формировании практической готовности будущих учителей, единство теоретической и практической подготовки, многоуровневый характер педагогических умений (от репродуктивного до творческого) и возможность их совершенствования путем автоматизации отдельных действий.

Таким образом, компетентность – это мера соответствия знаний, умений и опыта лиц определенного социально – профессионального статуса реальному уровню сложности выполняемых ими задач и решаемых проблем.

Современные исследователи выделяют следующие виды профессиональной компетентности:

(8th international scientific and practical conference)

Специальная компетентность – владение собственно профессиональной деятельностью на остаточном высоком уровне, способность проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие.

Социальная компетентность – владение совместной (групповой, кооперативной) профессиональной деятельностью, сотрудничеством, а также принятыми в данной профессии приемами профессионального общения; социальная ответственность за результаты профессионального труда.

Личностная компетентность – владение приемами личностного самовыражения и саморазвития, средствами противостояния профессиональным деформациям личности.

Индивидуальная компетентность – владение приемами самореализации и развития индивидуальности в рамках профессии, готовность к профессиональному росту, способность к индивидуальному самосохранению, неподверженность профессиональному старению, умение организовать рационально свой труд без перегрузок времени и сил.

В научной литературе довольно широкое распространение получило также понятие психологическая компетенция.

В структуре психологической компетенции преподавателя выделяются следующие элементы:

- знание особенностей протекания психических процессов;
- знание закономерностей обучения и воспитания;
- знание закономерностей и особенностей возрастного развития учащихся;
- умение перенести психологические знания в реальную педагогическую практику;
- владение способами и приемами психической саморегуляции.

Также особое место занимает так называемая конфликтная компетенция – это «уровень развития осведомленности о диапазоне возможных стратегий поведения в конфликте и умений реализовать эти стратегии в конкретной жизненной ситуации».

Современные исследователи выделяют следующие виды компетенций:

Учебно-познавательная компетенция – это совокупность умений и навыков познавательной деятельности. Владение механизмами целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки успешности собственной деятельности. Владение приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. Владение измерительными навыками, использование статистических и иных методов познания.

Информационная компетенция – это способность при помощи информационных технологий самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию.

(8th international scientific and practical conference)

Коммуникативная компетенция – это владение навыками взаимодействия с окружающими людьми, умение работы в группе. Знакомство с различными социальными ролями. Опираясь на идеи философской антропологии, экзистенциальной психологии, гуманистические ориентиры, современная педагогическая теория декларирует такие подходы к подготовке специалиста, как культурологический, синергетический, личностно-деятельностный, личностно-ориентированный, индивидуально-творческий. Эти подходы позволяют представить процесс профессионального становления специалиста в условиях индивидуального обучения.

Следовательно, на сегодняшний день любому специалисту необходимо обладать определенным набором компетенций.

В современных условиях выделяют пять базовых компетенций, в контексте подготовки педагога, а звучат они следующим образом:

1. политические и социальные компетенции;
2. компетенции, касающиеся жизни в поликультурном обществе;
3. компетенции, определяющие владение устным и письменным общением;
4. компетенции, связанные с возникновением общества информации;
5. компетенции, реализующие способность и желание учиться всю жизнь.

В современных условиях, по требованию общества и времени, необходимо формировать не только компетентную, но и конкурентоспособную личность.

Использованная литература

1. Жук, А. И. Профессиональное развитие педагога / А. И. Жук // Выбранные научные работы Белорусского государственного университета: у 7 т. – Минск, 2001. – Т. 1. – С. 47–69.
2. Розов, Н. Х. Педагогическая компонента классического университетского образования / Н. Х. Розов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 20, Пед. образование. – 2002. – № 1. – С. 14–24.
3. Татур, Ю. Г. Компетентностный подход в описании результатов и проектирования стандартов высшего профессионального образования: материалы по второму заседанию методологического семинара: авторская версия / Ю. Г. Татур. – М., 2004. – 16 с.
4. Тлеубердиев Б.М., Рысбаева Г.А., Медетбекова Н.Н. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА // Международный журнал экспериментального образования. – 2013. – № 10-1.;
5. Ширбачеева, Г. Ш. (2019). К проблеме качества образования в дошкольном учреждении. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY (pp. 33-39).

6. Ширбачеева, Г., & Кадирова, А. (2022). Роль директора и педагогов ДОО в повышении социальной компетентности родителей воспитанников. *Science and innovation in the education system*, 1(6), 65-69.

